

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındağı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI XALQINIŇ MIGRACIYA TARIYXI HISTORY OF POPULATION MIGRATION IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Qalmuratov R.F.

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392710>

Annotaciya. Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasındağı kóshiw processleriniń rawajlanıwı haqqında sóz etiledi. Kóshiw aǵımlarına tásir etiwshi faktorlar hám sebepleri talqılangan. Statistikalıq maǵlıwmatlardı úyreniw nátiyjesinde kóshiw processlerin, jumısqa ornalasıwdı jaqsılaw jolları boyınsha usınıslar berilgen, mámleket xalqınıń sırtqı hám ishki kóshiwleriniń ózgeshelikleri izertlengen.

Tayanısh sózler: xalıq, kóshiw, kóshiw processleri, miynet resursları, jumısqa ornalasıw, xalıqtıń quramı, kóshiw balansı, jaylasıw, demografiyalıq faktorlar.

Abstract. This article examines the development of migration processes in the Republic of Karakalpakstan. It considers the factors and causes influencing migration flows. Based on the analysis of statistical data, recommendations are provided for improving migration processes and employment. The behavior of external and internal migrations of the country's population is also studied.

Keywords: population, migration, migration processes, labor resources, employment, population structure, net migration, settlement, demographic factors.

Qaraqalpaqstanda házirgi zaman migraciya processin tereńirek úyreniw maqsetinde respublika aymaǵında migraciya processiniń rawajlanıw tariyxına toqtaw maqsetke muwapıq.

Tariyxıy dáwirlerde házirgi Qaraqalpaqstan territoriyasında úzliksiz migraciya processleri júz berip turǵan. qaraqalpaqlardıń Rossiyaǵa qosılıwına deyin Tómeni ámiwdárya aymaǵında tiykarınan migraciya processini jergilikli xalıqlardıń esabınan bolıp otırdı. Sebebi bul waqıtları Qaraqalpaqstan aymaǵı Xiywa xanlığı aymaǵına tuwra keldi. Migraciya processiniń jergilikli xarakterge iye bolıwına usı waqıttaǵı Xiywa xanlığındaǵı siyasiy hám ekonomikalıq sharayatlardı baylanıslı boldı.

XIX ásirdeń II-yarımında migratsion processlerdiń rawajlanıwında keskin burılıslar júz berdi. Rossiya imperiyasınıń Túrkestan úlkesin, sonıń ishinde Xiywa xanlığın basıp alıwı hám tásirin ótkeriwi nátiyjesinde xalıqtıń bir bólimi tikkeley Rossiya qaramaǵına ótkerildi. Usınıń nátiyjesinde túrkiy xalıqlardıń kóship ketiwi menen bir qatarda basqa millet wákilleriniń kóship keliw hám kóshirip qonıslanıw siyasatı da júrgizildi. Bul process toqtawsız ámelge asırıldı. Sonlıqtan, biziń

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

aymaǵımız xalıqınıń Rossiya imperiyası qaramaǵında bolǵan dáwiriniń migraciya processlerin shártli túrde úsh basqıshqa bóliwge boladı`

I- basqısh 1874 - 1890 jıllar aralıǵın

II- basqısh 1891 - 1905 jıllar aralıǵın

III- basqısh 1906 - 1917 jıllar aralıǵın óz ishine aladı.

Usı dáwirde Qaraqalpaqstan aymaǵına kóship kelgenler tiykarınan Rossiyada krepostnoylyq huqıqtıń biykar qılınǵanınan keyin kóbeye basladı. Migrantlardıń basım kópshiligi áskeriy kazaklar, balıqshılıq penen shuǵıllanıwshılar, administrativlik chinovnikler, sawda-satıq penen shuǵıllanıwshılar hám jer awdarılǵanlardan ibarat boldı. 1917-jılǵa deyin úlkemiz aymaǵına Rossiyadan 6000 nan aslam xalıq kóship keldi hám qonıs bastı. Kóship keliwshilerdiń sanı jıldan jılǵa artıp barǵan. Bunıń baslı sebebi, Qaraqalpaqstan aymaǵı metropoliya ushın arzan shiyki zat bazasına aylandırılıwı boldı. Tiykarǵı shiyki zat bazası balıqshılıq bolıp esaplandı.

Úlkemiz aymaǵında migraciya processleriniń rawajlanıwında áhmiyetli orındı qolaylı suw transportı tarmaǵı iyeledi. Bul dáwirde Qaraqalpaqstanda suw jolı transportı ámiwdarya hám Aral teńizinde rawajlandı. Júkler Rossiyaǵa Aralsk portı arqalı jiberilip otırılǵan. Bul dáwirde úlkemiz xalıqınıń kópshilik tovarlarǵa bolǵan talabı migraciya esabınan qanaatlandırılǵan. Tariyxıy maǵlıwmatlarda kórsetiliwine qaraǵanda úlkemiz aymaǵın basıp alıw, metropoliyaǵa shiyki zat jetkerip beriw siyasatı áste aqırınlıq penen ámelge asırılǵan. Usınıń nátiyjesinde Qaraqalpaqstan aymaǵında da basqa Túrktannıń basqa bólimlerindeki sıyaqlı ruslasqan elatlı punktler payda bola basladı. Kópshilik migrantlar shańaraqları menen kóship keliwi nátiyjesinde migrantlardıń sanı tez pát penen ósip bardı. Belgili tarixshi V.O.Klyuchevskiy óziniń miynetlerinde «Rossiya tariyxı mámleketler tariyxı»- dep atap ótken. Degen menen, úlkemizdiń aymaǵına migrantlardıń keliwi massalıq xarakterge iye bolmaǵan.

Úlkemiz aymaǵına kóship keliwshiler tiykarına II-III basqıshlarǵa, yaǵnıy 1891 jıllardan keyinge dáwirge tuwra keledi. Sebebi, Túrktan úlkesine kóship kelgen migrantlardıń basım kópshiligi Rus imperiyasınıń siyasatı boyınsha oraylıq qalalar hám onıń átrapındaǵı qalalarda, baslı shiyki zat oraylarına jaqın orınlarǵa qonıslandırılǵan. Úlkemiz aymaǵına kóship keliwshiler dáslebinde rásmiy hám rásmiy emes pármanlar tiykarında ámelge asırılǵan bolsa, keyingi waqıtları diyxanshılıq hám sharwashılıq tarawlarınıń rawajlanıwı ushın qolaylı bolıwına baylanıslı kóship qonıslasqan.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ayrım tariyxıy dereklerge qarađanda Rossiya imperiyası XX ásirdeń baslarında belgili dárejede úlkemiz aymađına kóship keliwshilerdi sheklew maqsetinde tek ǵana {qurǵın xojalıqlar}dıń ǵana kóshiwine ruxsat bergen. Sol dáwirdeń ózinde Rossiya sırtqa stixiyalı kóshiwlerdeń aldın alǵanlıǵı yamasa belgili dárejede siyasat júrgizilgenligi anıqlandı. Bunnan úlkemiz aymađında sol waqıtları qolaylı sharayatlardıń bar bolǵanlıǵı belgili boladı. 1897-jılı general gubernator Vrevskiy arnawlı qarar shıǵarǵansha úlkemiz aymađına kóship keliwshilerge tıym saldı. Degen menen 1897-jılǵı esap sanaq waqtında úlkemiz aymađında rus milleti wákileri ulıwma xalıqtıń 0,2% ǵana quradı.

Rossiya kolonizatsiyası dáwirinde, sol waqıtıń tiykarǵı pristanları hám qalashaları esaplangan Moynaq, Tórtkúl hám t.b. orınlarda kóplegen rus milletine tiyisli migrantlar jasadı. 1907-jılǵa kelip Turkestan úlkesinde kóship keliwshilerdi qadaǵalap barıwshı basqarma dúzildi. Migrantlardıń kóbeyiwi menen bir qatarda olardıń ulıwma xalıqtıń arasındaǵı úlesi de artıp bardı. Úlkemiz aymađında XIX ásirdeń aqırı hám XX ásir baslarında jámiyetlik turmısta, ekonomikalıq rawajlanıwda migrantlardıń roli áhmiyetli orın tuttı. Respublika aymađında 1917-jıllardan keyin xalıqtıń kóplep kóship keliwi nátiyjesinde xalıq sanı birqansha arttı.

Kóship keliwshilerdeń jas strukturasını analizlegenimizde 15-39 aralıǵındaǵılar 63 % quradı, usı waqıt ishinde jergilikli xalıqlar arasında bul kórsetkish 42 % quradı. 1926-jılǵı esap-sanaq juwmaǵı boyınsha úlkemiz aymađında migrantlardıń milliy quramında ruslardıń salmaǵı joqarı ekenligi anıqlanǵan. Rus milleti wákileri tiykarınan darya hám teńiz boylarına jaqın jerlerde qonıs bastı.

Esap-sanaq juwmaǵın analizlegenimizde Oraylıq Aziya territoriyasında migraciya processiniń milliy quramı boyınsha alıp qaraǵanıwızda jergilikli millet wákilleriniń úlesi tómen ekenligin kórsetedi. Yaǵnıy, tájikler 4,2 % ti, qırǵızlar 6,7% ti, ózbekler 2,6% ti quraǵan bolsa, ruslar 77,6 % ti iyelegen [1]. Bul kórsetkish úlkemiz aymađında da usı taqlette boldı. Esap-sanaq maǵlıwmatları kórsetkishleri boyınsha waqıtsha kóship kelip qonıslanǵanlarda bolǵan. Bunday maǵlıwmatlar úlkemizdeń basqa regionlar menen migraciyalıq baylanıslardıń sol dáwirlerde de jolǵa qoyılǵanlıǵınan derek beredi. ásirese, kvalifikatsiyalı qanıygeler hám jumısshılar almasıw, óndiris kárxanaların qurıw maqsetinde waqtınsha migraciya processı artıp bardı.

Qaraqalpqstan Respublikası aymađında 1920-1930-jıllarǵa kelip awıl xojalıǵı tarmaqları menen bir qatarda materiallıq óndirislik tarmaqlar ásirese, sanaat kárxanaları qurıldı, birneshe kárxanalar rekanstruktsiyalandı hám qayta qurıldı. Usınıń nátiyjesinde sanaat óndirisi tez rawajlandı [2].

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Sanaat kárxanalarınıń qurılıwı hám iske túsiwi nátiyjesinde jumısshı kúshine degen talap kúsheydi. Sanaat kárxanaları ushın qánigeli kadrlar jergilikli kadrlar menen bir qatarda Rossiya, Ukrainanıń h.t.b. ellerdiń sanaatı jaqsı rawajlangan qalalarınan qániygeler shaqırtıldı. Kelgen qániygeler tiykarınan qalalarǵa ornalasqan. Sonlıqtan kóplegen sanaat kárxanalarınıń iske túsiwi hám qánigeli migrantlardıń kóplep kóship keliwi nátiyjesinde úlkemiz aymaǵında urbanizatsiya processı tez rawajlandı. XX ásirdiń 20-30 jıllarınıń ózinde-aq úlkemizde sanaat tarmaqlarınıń rawajlanıwına baylanıslı Petro-Aleksandrovsk, Shoraxan qalaları menen bir qatarda Xojeli, Shımbay qalaları payda boldı. Migraciya processiniń joqarılıǵına baylanıslı úlkemiz aymaǵında xalıqtıń sanı qalalıq elatlı punktlerde awıllıq orınlarǵa salıstırǵanda tez pát penen ósip bardı [3].

Qaraqalpaqstanda migraciya processı jańa jerlerdi ózlestiriw, tábiyiy baylıqlardı izertlew hám óndiriw, paxtashılıqtı rawajlandırıw menen tikkeley baylanıslı boldı.

Jańa jerlerdiń ózlestiriliwi nátiyjesinde, quramalı irrigatsiyalıq qurılıslardıń alıp barılıwı, transport hám baylanıs tarmaqlarınıń tez pát penen rawajlanıwı úlkemiz aymaǵında sırtqı migraciya processiniń artıwına alıp keledi. Urıstan sońǵı jıllardan baslap 1965-jıllarǵa deyin Respublikamızda migraciya processı unamlı xarakterge iye boldı, ayırım jılları onıń kórsetkishi jılına ulıwma Respublika xalqınıń 0,5% deyin jetti [1]. Migrantlardıń tiykarǵı baǵdarı burınǵı awqam respublikalarınan, ásirese Rossiya, Ukraina qazaqstan hám t.b. respublikalardıń oraylıq qalalarınan kelgen.

Úlkemiz aymaǵında migraciya processleriniń rawajlanıwına ekinshi dúnya júzlik urıs óziniń úlken tásirin tiygizdi. Urıs bolǵan territoriyalardan Oraylıq Aziya Respublikaları aymaqlarına kóshirilip ákelingen zavod-fabrikalar jaylastırıldı. Soǵan baylanıslı zavod-fabrikalarda islewshi jumısshılarda kóship keldi. Sonıń menen birge urıs dáwirinde evakuatsiya qılınǵan xalıqlarda Oraylıq Aziya respublikalarına, sonıń ishinde Respublikamız aymaǵına da qonıslandırıldı hám olar keyinshelikte jasap qaldı. Usınıń tiykarında úlkemiz aymaǵında xalıqtıń migraciya saldosi Respublikamızda 1980 jıllardıń ortalarına deyin turaqlı túrde unamlı bolıp keldi. Al 1980 jıllardıń aqırına kelip respublikamızda turaqlı túrde migraciyalıq saldo unamsız xarakterge iye boldı hám bul process jıldan-jılǵa artıp barmaqta. Eger 1996 jılı respublikada migraciyalıq saldo - 6000 adamdı quraǵan bolsa 2001 jılı - 11290 adamdı, 2012 jılı migratsion saldo -6762 adamdı, al 2024-jılda bul kórsetkish -4414 adamdı quradı hám aldınǵı jıllarǵa salıstırǵanda azayǵan. Keltirilgen jıllar ishinde eń joqarı kerı saldoǵa 2005-jılı iye bolǵan. 2003-2007 jıllar aralıǵında migraciya saldosi turaqlı joqarı unamsız saldoǵa iye bolıp, buǵan sebep 2001-2002-jıllardaǵı suw tamtarıslıǵı, qalaberse qazaq milleti wákilleriniń Qazaqstan Respublikasına eń kóp

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

kóshkenligi bolıp esaplanadı (eger 1989-jılı qazaq milleti wákilleriniń úlesi Qaraqalpaqstanınıń milliy quramında 27% bolğan bolsa, bul házirde 15 % ke teń).

Sońğı jıllarda migraciya saldosińın biraz páseyiwine sebep retinde regionnıń social-ekonomikalıq awhalıńın jaqsılanganlıđı, kóshiwdi rejelestirgen basqa millet wákilleriniń derlik kóship bolğanlıđın atap ótsek boladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. Ходжаева Г.А. Геодемографическая ситуация и регулирование развития населения Каракалпакстана. Афтореферат на соискание ученого степени кандидата географических наук. Т.1998.
2. Ходжаева Г.А., Турсынов М.Ж. Формирование и развитие миграция населения Каракалпакстана. // Узбекистон География жамияти ахбороти, 22-жилд, Т. 2002. 61-62.
3. Ходжаева Г. и др. Развитие миграционных процессов Республики Каракалпакстан // Экономика и социум. – 2021. – №. 6-2 (85). – С. 479-485.